

Tradução: As Limitações da Utilidade Marginal¹

Thorstein Bunde Veblen (1909)

As limitações da economia da utilidade marginal são nítidas e características. É do começo ao fim uma *doutrina de valor*, e em termos de forma e método, é uma *teoria de valoração*. Todo o sistema, portanto, está dentro do campo teórico da distribuição e tem apenas uma relevância secundária para qualquer outro fenômeno econômico que não seja aquele da distribuição - sendo o termo utilizado no seu sentido aceito de distribuição pecuniária, ou seja, distribuição em termos de propriedade. De vez em quando, tenta-se estender o uso do princípio da utilidade marginal além dessa abrangência, a fim de aplicá-lo a questões de produção, mas até agora sem efeito perceptível e necessariamente assim. As tentativas mais engenhosas e promissoras nesse sentido foram as do Sr. Clark², cujo trabalho marca o alcance máximo de esforço e o grau máximo de sucesso ao tentar transformar um postulado de distribuição em um instrumento para uma teoria de produção. No entanto, o resultado tem sido uma doutrina da produção de valores e, no Sr. Clark, assim como em outros sistemas de utilidade, o valor é uma questão de valoração, o que remete toda essa exploração de volta para o campo da distribuição. Da mesma forma, em relação às tentativas de utilizar esse princípio em uma análise dos fenômenos de consumo, os melhores resultados obtidos são alguma formulação da distribuição pecuniária de bens de consumo.

Dentro dessa faixa limitada, a teoria da utilidade marginal tem um caráter completamente estático. Ela não oferece nenhuma teoria de movimento de qualquer tipo, ocupando-se com o ajuste de valores a uma situação dada. Disso, novamente, não é necessária nenhuma ilustração mais convincente do que aquela fornecida pelo trabalho do Sr. Clark, que não é superado em termos de seriedade, perseverança ou perspicácia. Apesar do uso do termo "dinâmico", nem o Sr. Clark nem nenhum de seus colegas nessa linha de pesquisa ainda contribuíram de forma apreciável para uma teoria de gênese, crescimento, sequência, mudança, processo ou coisas do tipo na vida econômica. Eles têm algo a dizer sobre o impacto que

¹Originalmente publicado sob o nome *The Limitations of Marginal Utility*, no *Journal of Political Economy*, volume 17, 1909. Tradução feita por Luiz Eduardo Simões de Souza. As notas de rodapé, feitas com o objetivo de contextualizar o texto de Thorstein Veblen, são todas de autoria do tradutor, que agradece os reparos e comentários preciosos do Professor Wilson do Nascimento Barbosa. Prescindimos de maiores explicações sobre a vida e obra de Veblen, uma vez que essas se encontram ampla e satisfatoriamente traduzidas e disponibilizadas, o que não era o caso até o momento desse texto.

²John Bates Clark (1847 – 1938), foi um economista neoclássico estadunidense e uma das figuras proeminentes da Revolução Marginalista. Após se formar no Amherst College em 1875, John Bates Clark viajou para a Alemanha, onde estudou sob a orientação de Karl Knies em Heidelberg. Ao retornar aos Estados Unidos, Clark lecionou economia, história e uma série de outras disciplinas nas faculdades de Carleton, Smith e Amherst, antes de entrar em contato com estudantes de pós-graduação na Universidade Johns Hopkins. Em 1895, Clark finalmente obteve um cargo na Universidade de Columbia. John Bates Clark é mais conhecido por desenvolver o conceito de "produtividade marginal" e a tese de "exaustão do produto" por trás da teoria da distribuição da produtividade marginal, a partir da qual ele derivou conclusões éticas (especialmente em seu famoso livro de 1899, *The Distribution of Wealth: A theory of wages, interest and profits*). Durante muito tempo foi considerado um precursor da teoria da utilidade marginal, devido a uma obra de 1886, *The Philosophy of Wealth*, mas essa prerrogativa pertence, de fato a Carl Menger (1871), Stanley Jevons (1871) e León Walras (1874). Veblen, devido à sua notoriedade com *Teoria da Classe Ociosa* (1899), também foi trabalhar na Universidade de Columbia à mesma época de Clark, tendo escolhido-o como nêtese. Em várias ocasiões nas quais Veblen teceu críticas à ortodoxia econômica, Clark foi utilizado como espantalho, concedendo a este segundo uma importância maior do que de fato mereceria, fato que se justificava à época por sua notoriedade acadêmica, sobretudo local. É difícil avaliar o que de fato permaneceu como inovador ou original das contribuições científicas de J. B. Clark.

mudanças econômicas dadas, aceitas como premissas, podem ter sobre a valoração econômica e assim por diante a distribuição; mas quanto às causas da mudança ou a sequência desdobrada dos fenômenos da vida econômica, eles ainda não disseram nada; nem podem, uma vez que sua teoria não é formulada em termos causais, mas em termos de teleologia.

Nesse aspecto, a escola da utilidade marginal está substancialmente em sintonia com a economia clássica do século XIX, sendo a diferença entre as duas que a primeira está confinada a limites mais estreitos e adere mais consistentemente às suas premissas teleológicas. Ambas são teleológicas e nenhuma delas pode admitir consistentemente argumentos de causa para efeito na formulação de seus principais artigos teóricos. Nenhuma delas pode lidar teoricamente com fenômenos de mudança, mas no máximo apenas com o ajuste racional à mudança que pode ser suposto ter ocorrido.

Para o cientista moderno, os fenômenos de crescimento e mudança são os fatos mais evidentes e mais consequentes observáveis na vida econômica. Para entender a vida econômica moderna, o avanço tecnológico dos últimos dois séculos - por exemplo, o crescimento das artes industriais - é de primeira importância; no entanto, a teoria da utilidade marginal não se aplica a esse assunto, nem esse assunto se aplica à teoria da utilidade marginal. Como meio de explicar teoricamente esse movimento tecnológico no passado ou no presente, ou mesmo como meio de formalmente, tecnicamente declará-lo como um elemento na situação econômica atual, essa doutrina e todas as suas obras são totalmente inúteis. O mesmo é verdade para a sequência de mudanças que está ocorrendo nas relações pecuniárias da vida moderna; o postulado hedonista e suas proposições de utilidade diferencial não serviram nem podem servir para uma investigação desses fenômenos de crescimento, embora todo o corpo da economia da utilidade marginal esteja dentro do escopo desses fenômenos pecuniários. Ela não tem nada a dizer sobre o crescimento de usos e expedientes comerciais ou sobre as mudanças concomitantes nos princípios de conduta que regem as relações pecuniárias dos homens, que condicionam e são condicionados por essas relações alteradas da vida comercial ou que as causam.

É característico da escola que, seja qual for o elemento do tecido cultural, uma instituição ou qualquer fenômeno institucional, que esteja envolvido nos fatos com os quais a teoria está ocupada, tais fatos institucionais são presumidos, negados ou explicados de lado³. Se for uma questão de preço, é oferecida uma explicação de como as trocas podem ocorrer de forma a deixar dinheiro e preço fora da conta. Se for uma questão de crédito, o efeito da expansão do crédito no tráfego comercial é deixado de lado e há uma explicação de como o mutuário e o credor cooperam para suavizar seus fluxos de renda respectivos de bens consumíveis ou sensações de consumo. A falha da escola nesse aspecto é consistente e abrangente. E ainda assim esses economistas não carecem de inteligência nem de informação. Eles são, de fato, comumente creditados com uma ampla gama de informações e um controle preciso de materiais, bem como com um interesse muito alerta pelo que está acontecendo; e além de suas declarações teóricas, os membros da escola habitualmente professam visões equilibradas e inteligentes das questões práticas atuais, mesmo quando essas questões envolvem assuntos de crescimento e decadência institucional.

A fragilidade desse esquema teórico reside em seus postulados, que limitam a investigação a generalizações da ordem teleológica ou "dedutiva". Esses postulados, juntamente com o ponto de vista e o método lógico que deles decorrem, a escola da utilidade marginal

³É importante lembrar que Veblen foi um dos fundadores da chamada escola institucionalista de pensamento econômico e social, entre os séculos XIX e XX. A conceituação de instituições que Veblen utiliza nesse trecho é bastante cara à corrente.

compartilha com outros economistas da linha clássica - pois essa escola é apenas um ramo ou derivado dos economistas clássicos ingleses do século XIX. A diferença substancial entre essa escola e a maioria dos economistas clássicos reside principalmente no fato de que na economia da utilidade marginal os postulados comuns são aderidos de forma mais consistente ao mesmo tempo em que são mais claramente definidos e suas limitações são mais adequadamente reconhecidas. Tanto a escola clássica quanto sua variante especializada, a escola da utilidade marginal, tomam como ponto de partida comum a psicologia tradicional dos hedonistas⁴ do início do século XIX, que é aceita como uma questão natural ou de notoriedade comum e é mantida de maneira bastante acrítica. O princípio central e bem definido mantido é o do cálculo hedonista⁵. Sob a orientação desse princípio e de outras concepções psicológicas associadas e consonantes com ele, a conduta humana é concebida e interpretada como uma resposta racional às exigências da situação em que a humanidade se encontra; no que diz respeito à conduta econômica, trata-se de uma resposta racional e imparcial ao estímulo do prazer e da dor antecipados - sendo, tipicamente e em sua maioria, uma resposta aos estímulos do prazer antecipado, pois os hedonistas do século XIX e a escola da utilidade marginal são em sua maioria de temperamento otimista. A humanidade é, em geral e normalmente, concebida como perspicaz e previdente em sua apreciação dos ganhos e perdas sensuais futuras, embora possa haver alguma (insignificante) diferença entre os homens nesse aspecto. As atividades dos homens diferem, portanto, insignificamente em relação à agilidade da resposta e à precisão da adaptação do custo de dor incômoda ao ganho sensual futuro apreendido; mas, em geral, nenhum outro motivo ou linha ou orientação de conduta além desse cálculo racional cai propriamente no âmbito dos hedonistas econômicos. Essa teoria pode levar em consideração a conduta apenas na medida em que é conduta racional, guiada por escolha deliberada e exaustivamente inteligente - uma adaptação sábia às exigências da melhor oportunidade.

As circunstâncias externas que condicionam a conduta são variáveis, é claro, e, portanto, terão um efeito variável sobre a conduta; mas sua variação é, na verdade, interpretada como sendo apenas de tal forma a variar o grau de tensão ao qual o agente humano está sujeito pelo contato com essas circunstâncias externas. Os elementos culturais envolvidos no esquema teórico, elementos que são da natureza de instituições, relações humanas governadas pelo uso e costume em qualquer tipo e conexão, não estão sujeitos a investigação, mas são considerados como pressupostos como preexistentes em uma forma acabada e típica e como constituindo uma situação econômica normal e definida, sob a qual e em termos da qual o convívio humano é necessariamente realizado. Essa situação cultural compreende alguns poucos e simples elementos de mobília institucional, juntamente com suas implicações lógicas ou corolários; mas não inclui nada das consequências ou efeitos causados por esses elementos institucionais. Os elementos culturais tacitamente postulados como condições prévias imutáveis para a vida econômica são a propriedade e o contrato livre, juntamente com outras características do esquema de direitos naturais que estão implícitas no exercício desses. Esses produtos culturais são, para fins da teoria, considerados dados a priori em força inalterada. Eles fazem parte da natureza das coisas; de modo que não há necessidade de justificá-los ou investigá-los, para saber

⁴Veblen não está se referindo aqui à escola filosófica da antiguidade clássica, mas sim ao Utilitarismo, de James Mill, John Stuart Mill e Jeremy Bentham. O ponto de contato para essa retomada da teoria do valor utilidade, descartada por Adam Smith (1776) como valor de troca na *Riqueza das Nações*, são os *Princípios de Economia Política*, de Stuart Mill, publicado em 1848.

⁵Aqui, Veblen se refere ao cálculo diferencial aplicado à filosofia utilitarista.

como eles se tornaram o que são, ou como e por que mudaram e estão mudando, ou que efeito tudo isso pode ter nas relações dos homens que vivem por ou sob essa situação cultural.

Evidentemente, a aceitação dessas premissas imutáveis, tacitamente, porque de maneira acrítica e como uma questão natural, pelos economistas hedonistas confere à ciência um caráter distintivo e a coloca em contraste com outras ciências cujas premissas são de uma ordem diferente. Como já foi indicado, as premissas em questão, no que diz respeito ao que é peculiar à economia da utilidade marginal, são (a) uma certa situação institucional, cujo aspecto substancial é o direito natural de propriedade, e (b) o cálculo hedonista. O caráter distintivo conferido a esse sistema de teoria por esses postulados e pelo ponto de vista resultante de sua aceitação pode ser resumido de maneira ampla e concisa, afirmando que a teoria está confinada ao campo da razão suficiente em vez de proceder com base na causa eficiente. O contrário é verdadeiro da ciência moderna, em geral (exceto a matemática), particularmente de ciências que lidam com os fenômenos da vida e do crescimento. A diferença pode parecer trivial. Ela é séria apenas em suas consequências. Os dois métodos de inferência - da razão suficiente e da causa eficiente - estão desconectados entre si e não há transição de um para o outro; nenhum método de converter o procedimento ou os resultados de um no outro. A consequência imediata é que a teoria econômica resultante tem um caráter teleológico - "dedutivo" ou "a priori", como é frequentemente chamado - em vez de ser formulada em termos de causa e efeito. A relação buscada por essa teoria entre os fatos com os quais ela está ocupada é o controle exercido por eventos futuros apreendidos sobre a conduta presente. Os fenômenos atuais são tratados como condicionados por suas consequências futuras; e, na teoria da utilidade marginal rigorosa, eles podem ser tratados apenas no que diz respeito ao seu controle do presente pela consideração do futuro. Uma aceitação hipotética de controle ou orientação entre o futuro e o presente, é claro, envolve um exercício de inteligência, um pensamento, e portanto um agente inteligente por meio de cujo pensamento discriminatório o futuro apreendido pode afetar o curso atual dos eventos; a menos, é claro, que se admita algo no caminho de elementos providenciais, a relação de razão suficiente se dá pelo caminho da discriminação interessada, do pensamento antecipado, de um agente que pensa no futuro e orienta sua atividade presente em relação a esse futuro. A relação de razão suficiente se dá apenas do futuro para o presente, e é exclusivamente de um caráter e força intelectual, subjetivo, pessoal e teleológico; enquanto a relação de causa e efeito ocorre apenas na direção contrária, e é exclusivamente de um caráter e força materialista objetivo e impessoal. O esquema moderno de conhecimento, em geral, se baseia, em última análise, na relação de causa e efeito; a relação de razão suficiente sendo admitida apenas provisoriamente e como um fator próximo na análise, sempre com a reserva inequívoca de que a análise deve finalmente se estabelecer em termos de causa e efeito. Os méritos desse *animus* científico, é claro, não concernem ao argumento atual.

Agora, acontece que a relação de razão suficiente entra de maneira muito substancial na conduta humana. É esse elemento de pensamento discriminatório que distingue a conduta humana do comportamento bruto. E uma vez que o objeto de investigação do economista é essa conduta humana, essa relação necessariamente ocupa uma grande parte de sua atenção em qualquer formulação teórica de fenômenos econômicos, seja ela hedonista ou não. No entanto, enquanto a ciência moderna em geral tornou a relação causal o único fundamento último de formulação teórica; e enquanto as outras ciências que lidam com a vida humana admitem a relação de razão suficiente como um fundamento próximo, suplementar ou intermediário, subsidiário e subordinado ao argumento de causa e efeito; a economia teve a infelicidade - vista do ponto de vista científico - de deixar que a primeira substituísse a segunda. É claro que a

conduta humana se distingue de outros fenômenos naturais pela faculdade humana de pensar, e qualquer ciência que lida com a conduta humana deve enfrentar o fato patente de que os detalhes dessa conduta caem conseqüentemente na forma teleológica; mas a peculiaridade da economia hedonista é que, por força de seus postulados, sua atenção está confinada apenas a esse aspecto teleológico da conduta. Ela lida com essa conduta apenas na medida em que pode ser interpretada em termos racionalistas e teleológicos de cálculo e escolha. Mas é ao mesmo tempo igualmente verdade que a conduta humana, econômica ou não, está sujeita à seqüência de causa e efeito, por força de elementos como a habituação e os requisitos convencionais. No entanto, fatos dessa ordem, que para a ciência moderna são de maior interesse do que os detalhes teleológicos da conduta, necessariamente ficam fora da atenção do economista hedonista, porque não podem ser interpretados em termos de razão suficiente, como seus postulados exigem, ou ser incorporados a um esquema de doutrinas teleológicas.

Portanto, não há motivo para impugnar essas premissas da economia da utilidade marginal dentro de seu campo. Elas se recomendam a todas as pessoas sérias e acríicas à primeira vista. São princípios de ação que subjazem ao esquema atual e pragmático da vida econômica e, como tal, como fundamentos práticos de conduta, não devem ser questionados sem questionar a lei e a ordem existentes. Como uma questão natural, os homens organizam suas vidas com base nesses princípios e, na prática, não levantam dúvidas sobre sua estabilidade e finalidade. Isso é o que se entende por chamá-los de instituições⁶; são hábitos consolidados de pensamento comuns à maioria das pessoas. No entanto, seria mera distração em qualquer estudioso da civilização admitir que essas ou quaisquer outras instituições humanas têm a estabilidade que é atualmente imputada a elas, ou que elas são intrínsecas à natureza das coisas dessa maneira. A aceitação pelos economistas desses ou de outros elementos institucionais como dados e imutáveis limita sua investigação de maneira específica e decisiva. Isso encerra a investigação no ponto em que o interesse científico moderno se inicia. As instituições em questão, sem dúvida, são boas para seu propósito como instituições, mas não são boas como premissas para uma investigação científica sobre a natureza, origem, crescimento e efeitos dessas instituições e das mutações pelas quais passam e que provocam no esquema de vida da comunidade.

Para qualquer cientista moderno interessado em fenômenos econômicos, a cadeia de causa e efeito na qual qualquer fase dada da cultura humana está envolvida, bem como as mudanças cumulativas produzidas no próprio tecido da conduta humana pela atividade habitual da humanidade, são assuntos de maior interesse envolvente e duradouro do que o método de inferência pelo qual se presume que um indivíduo equilibre constantemente prazer e dor sob condições dadas que se presume serem normais e invariáveis. Os primeiros são questões da história da vida, da raça ou da comunidade, questões de crescimento cultural e das fortunas das gerações; enquanto o último é uma questão de casuísmo individual diante de uma situação dada que pode surgir no curso desse crescimento cultural. Os primeiros dizem respeito à continuidade e mutações desse esquema de conduta pelo qual a humanidade lida com seus meios materiais de vida; o último, se concebido em termos hedonistas, diz respeito a um episódio desconectado na experiência sensorial de um membro individual de tal comunidade.

Na medida em que a ciência moderna investiga os fenômenos da vida, sejam eles inanimados, brutos ou humanos, ela se ocupa de questões de gênese e mudança cumulativa,

⁶Novamente, um ponto importante para a conceituação das instituições no pensamento Vebleniano. É importante notar a proximidade – e a distância – desse conceito com a ideia normativa consolidada pelos neoinstitucionalistas a partir da segunda metade do século XX.

convergindo para uma formulação teórica na forma de uma história da vida desenhada em termos causais. Na medida em que é uma ciência no sentido atual do termo, qualquer ciência, como a economia, que lida com a conduta humana, se torna uma investigação genética do esquema de vida humano; e onde, como na economia, o objeto de investigação é a conduta do homem em suas relações com os meios materiais de vida, a ciência é necessariamente uma investigação da história da vida da civilização material, em um plano mais ou menos amplo ou restrito. Não que a investigação do economista isole a civilização material de todas as outras fases e aspectos da cultura humana, e assim estuda os movimentos de um "homem econômico" concebido abstratamente⁷. Pelo contrário, nenhuma investigação teórica dessa civilização material em suas relações causais, ou seja, genéticas, com outras fases e aspectos do complexo cultural, pode ser feita sem estudá-la na medida em que é moldada por outras linhas de crescimento cultural e como trabalha seus efeitos nessas outras linhas. No entanto, na medida em que a investigação é ciência econômica, especificamente, a atenção se concentrará no esquema de vida material e incluirá outras fases da civilização apenas em sua correlação com o esquema da civilização material.

Como toda cultura humana, essa civilização material é um esquema de instituições - um tecido institucional e crescimento institucional. Mas as instituições são um desenvolvimento do hábito. O crescimento da cultura é uma sequência cumulativa de habituação, e os modos e meios disso são a resposta habitual da natureza humana às exigências que variam desordenadamente, cumulativamente, mas com algo de uma sequência consistente nas variações cumulativas que assim prosseguem, desordenadamente, porque cada nova ação cria uma nova situação que induz uma nova variação na maneira habitual de responder; cumulativamente, porque cada nova situação é uma variação do que aconteceu antes dela e incorpora como fatores causais tudo o que foi afetado pelo que aconteceu antes; consistentemente, porque os traços subjacentes da natureza humana (propensões, aptidões e outros) por força dos quais a resposta ocorre e com base nos quais a habituação ocorre, permanecem substancialmente inalterados.

Evidentemente, uma investigação econômica que se ocupa exclusivamente dos movimentos dessa natureza humana consistente e elementar sob condições institucionais estáveis - como é o caso da economia hedonista atual - pode alcançar apenas resultados estáticos; uma vez que ela faz abstração dos elementos que contribuem para algo que não seja um resultado estático. Por outro lado, uma teoria adequada da conduta econômica, mesmo para fins estáticos, não pode ser formulada em termos do indivíduo simplesmente - como é o caso na economia da utilidade marginal - porque não pode ser formulada em termos dos traços subjacentes da natureza humana simplesmente; uma vez que a resposta que compõe a conduta humana ocorre sob normas institucionais e apenas sob estímulos que têm um impacto institucional; a situação que provoca e inibe a ação em um caso dado é em grande parte derivada

⁷O *Homo economicus*, também conhecido como "homem econômico", é uma construção idealizada frequentemente utilizada por economistas. Ele representa um ser humano que age de forma racional, buscando maximizar seus interesses pessoais, especialmente nas áreas de consumo e produção. Essa abordagem econômica desconsidera outras dimensões culturais, como moral, ética, religião e política, concentrando-se exclusivamente em comportamentos econômicos. É caracterizado pela busca do maior ganho com o menor esforço, priorizando o interesse pessoal e a racionalidade. Os princípios fundamentais do *Homo economicus* incluem a primazia do interesse pessoal como motivador de ações, a racionalidade como única guia de comportamento, a suposição de que o indivíduo está completamente informado sobre todas as consequências de suas ações, a ênfase na temporalidade presente, a independência em relação aos outros seres humanos e a universalidade desses princípios ao longo do tempo e espaço. Assim, os princípios decisórios do "homem econômico" prescindem de tempo, espaço e contexto, ou seja, de história, geografia e relações sociais. Com base nessa construção abstrata, os economistas desenvolveram leis econômicas fundamentais, como a lei da maximização da utilidade e as leis relacionadas à utilidade marginal aplicadas ao consumo e à produção.

da instituição e da cultura. Além disso, os fenômenos da vida humana ocorrem apenas como fenômenos da vida de um grupo ou comunidade; apenas sob estímulos decorrentes do contato com o grupo e apenas sob o controle (habitual) exercido por cânones de conduta impostos pelo esquema de vida do grupo. Não apenas a conduta do indivíduo é cercada e direcionada por suas relações habituais com seus colegas no grupo, mas essas relações, sendo de caráter institucional, variam à medida que o esquema institucional varia. As necessidades e desejos, o fim e objetivo, os modos e meios, a amplitude e a tendência da conduta individual são funções de uma variável institucional que é de um caráter altamente complexo e completamente instável.

O crescimento e as mutações do tecido institucional são resultados da conduta dos membros individuais do grupo, uma vez que é a partir da experiência dos indivíduos, por meio da habituação dos indivíduos, que as instituições surgem; e é nesta mesma experiência que essas instituições atuam para direcionar e definir os objetivos e fins da conduta. É claro que é sobre os indivíduos que o sistema de instituições impõe os padrões convencionais, ideais e cânones de conduta que compõem o esquema de vida da comunidade. A investigação científica nesse campo, portanto, deve lidar com a conduta individual e deve formular seus resultados teóricos em termos de conduta individual. No entanto, tal investigação pode atender aos propósitos de uma teoria genética apenas se e na medida em que essa conduta individual seja considerada nos aspectos em que ela contribui para a habituação e, assim, para a mudança (ou estabilidade) do tecido institucional, por um lado, e nos aspectos em que é estimulada e orientada pelas concepções e ideais institucionais recebidos, por outro lado. Os postulados da utilidade marginal e as preconcepções hedonistas em geral falham nesse ponto, pois confinam a atenção a esses aspectos da conduta econômica que se concebe não serem condicionados por padrões e ideais habituais e não têm efeito no sentido de habituação. Eles ignoram ou abstraem da sequência causal de propensão e habituação na vida econômica e excluem da investigação teórica todo esse interesse nos fatos do crescimento cultural, a fim de se concentrar nos aspectos do caso que são concebidos como irrelevantes nesse sentido. Todos esses fatos de força e crescimento institucionais são postos de lado como não sendo relevantes para a teoria pura; eles devem ser considerados, se for o caso, por reflexão posterior, por uma concessão mais ou menos vaga e geral para perturbações inconsequentes devidas à infirmitade humana ocasional. Certos fenômenos institucionais, é verdade, estão entre as premissas dos hedonistas, como já foi observado acima; mas eles são incluídos como postulados a priori. Assim, a instituição da propriedade é incluída na investigação não como um fator de crescimento ou um elemento sujeito a mudanças, mas como um dos fatos primordiais e imutáveis da ordem natural, subjacente ao cálculo hedonista. A propriedade é presumida como base da discriminação hedonística e é concebida como dada em seu escopo e força final (do século XIX). Não se pensa em um crescimento concebível desta instituição definitiva do século XIX a partir de um passado mais rudimentar ou em qualquer mudança cumulativa concebível no escopo e na força da propriedade no presente ou no futuro. Também não se concebe que a presença desse elemento institucional nas relações econômicas dos homens afete ou disfarce de alguma forma o cálculo hedonístico, ou que suas concepções e padrões pecuniários padronizem, colore, amenizem ou desviem o calculador hedonista da busca direta e desimpedida do ganho sensível líquido. Embora a instituição da propriedade seja incluída desta forma entre os postulados da teoria e até seja presumida como sempre presente na situação econômica, permite-se que não tenha força na moldagem da conduta econômica, que é concebida como seguindo seu curso em direção a seu resultado hedonista como se nenhum fator institucional desse tipo interviesse entre o impulso e sua realização. A instituição da propriedade, juntamente com toda a gama de concepções

pecuniárias que dela decorrem e que a rodeiam, é presumida como não dando origem a cânones de conduta ou padrões de valoração habituais ou convencionais, nem fins, ideais ou aspirações próximas. Todas as noções pecuniárias decorrentes da propriedade são tratadas simplesmente como expedientes de cálculo que mediam entre o custo de dor e o ganho de prazer da escolha hedonística, sem atraso, vazamento ou fricção; elas são concebidas simplesmente como a notação imutavelmente correta e divina do cálculo hedonístico.

A situação econômica moderna é uma situação comercial, na medida em que a atividade econômica de todos os tipos é comumente controlada por considerações comerciais. As exigências da vida moderna são comumente exigências pecuniárias. Ou seja, são exigências da propriedade. A eficiência produtiva e o ganho distributivo são avaliados em termos de preço. Considerações comerciais são considerações de preço, e as exigências pecuniárias de qualquer tipo nas comunidades modernas são exigências de preço. A situação econômica atual é um sistema de preços. As instituições econômicas no esquema de vida civilizada moderna são instituições do sistema de preços. A contabilidade a que todos os fenômenos da vida econômica moderna estão sujeitos é uma contabilidade em termos de preço; e, pela convenção atual, não há outro esquema reconhecido de contabilidade, nenhuma outra avaliação, seja em lei ou em fato, para a qual os fatos da vida moderna sejam considerados aplicáveis. De fato, uma força tão grande e pervasiva se tornou esse hábito (instituição) de contabilidade pecuniária que ele se estende, muitas vezes como questão de curso, a muitos fatos que propriamente não têm relevância pecuniária e não têm magnitude pecuniária, como, por exemplo, obras de arte, ciência, bolsa de estudos e religião. Mais ou menos livre e plenamente, o sistema de preços domina o senso comum atual em sua apreciação e classificação dessas ramificações não pecuniárias da cultura moderna; e isso apesar do fato de que, com reflexão, todos os homens de inteligência normal admitirão livremente que essas questões estão fora do escopo da valoração pecuniária.

O gosto popular atual e o senso popular de mérito e demérito são notoriamente afetados em algum grau por considerações pecuniárias. É uma questão de notoriedade comum, que não pode ser negada ou explicada, que testes e padrões pecuniários ("comerciais") são habitualmente usados fora dos interesses comerciais propriamente ditos. Pedras preciosas, é admitido, até pelos economistas hedonistas, são mais estimadas do que seriam se fossem mais abundantes e baratas. Uma pessoa rica recebe mais consideração e desfruta de uma medida maior de boa reputação do que cairia na parte da mesma pessoa com o mesmo hábito de mente e corpo e o mesmo registro de boas e más ações se ela fosse mais pobre. Pode ser verdade que essa atual "comercialização" do gosto e da apreciação tenha sido exagerada por críticos superficiais e apressados da vida contemporânea, mas não se negará que há uma pequena fração de verdade na alegação. Seja qual for a substância que ela tenha, muito ou pouco, se deve a transferir para outros campos de interesse as concepções habituais induzidas pelo tratamento e pensamento de assuntos pecuniários. Essas concepções "comerciais" de mérito e demérito derivam da experiência comercial. Os testes e padrões pecuniários aplicados dessa forma fora das transações e relações comerciais não são redutíveis a termos sensíveis de prazer e dor. Na verdade, pode ser verdade, por exemplo, como é comum acreditar, que a contemplação da superioridade pecuniária de um vizinho rico resulte em sensações dolorosas em vez de prazerosas como resultado imediato; mas também é verdade que tal vizinho rico é, em geral, mais bem considerado e tratado com mais consideração do que outro vizinho que difere do primeiro apenas por ser menos invejável em relação à riqueza.

É a instituição da propriedade que dá origem a essas bases habituais de discriminação e, nos tempos modernos, quando a riqueza é contada em termos de dinheiro, é em termos de valor monetário que esses testes e padrões de excelência pecuniária são aplicados. Isso será admitido. As instituições pecuniárias induzem hábitos pecuniários de pensamento que afetam a discriminação dos homens fora das questões pecuniárias; mas a interpretação hedonista alega que esses hábitos pecuniários de pensamento não afetam a discriminação dos homens em questões pecuniárias. Embora o esquema institucional do sistema de preços claramente domine o pensamento da comunidade moderna em questões que estão fora do interesse econômico, os economistas hedonistas insistem, na prática, que esse esquema institucional deve ser considerado de nenhum efeito dentro daquela gama de atividades a que ele deve sua gênese, crescimento e persistência. Os fenômenos comerciais, que são peculiarmente e uniformemente fenômenos de preço, são no esquema da teoria hedonista reduzidos a termos hedonísticos não pecuniários e a formulação teórica é levada a cabo como se as concepções pecuniárias não tivessem força dentro do comércio em que tais concepções têm origem. É admitido que a preocupação com os interesses comerciais "comercializou" o resto da vida moderna, mas não se admite a "comercialização" do comércio. Transações comerciais e cálculos em termos pecuniários, como empréstimos, descontos e capitalização, são convertidos sem hesitação ou abatimento em termos de utilidade hedonista, e vice-versa.

É possível que seja desnecessário contestar essa conversão de termos pecuniários em termos sensíveis, para o propósito teórico para o qual ela é habitualmente feita; embora, se necessário fosse, talvez não fosse excessivamente difícil mostrar que toda a base hedonista dessa conversão é um equívoco psicológico. Mas é às consequências teóricas mais remotas de tal conversão que a exceção deve ser feita. Ao fazer a conversão, se faz uma abstração dos elementos que não se encaixam em seus termos; o que equivale a abstrair precisamente daqueles elementos do negócio que têm uma força institucional e, portanto, se prestariam a uma investigação científica do tipo moderno - aqueles (elementos institucionais) cuja análise poderia contribuir para uma compreensão do negócio moderno e da vida da comunidade empresarial moderna em contraste com o suposto cálculo hedonista primordial.

O ponto talvez possa ser esclarecido. O dinheiro e o recurso habitual ao seu uso são concebidos simplesmente como os meios pelos quais os bens de consumo são adquiridos e, portanto, simplesmente um método conveniente de adquirir as sensações prazerosas do consumo; sendo essas últimas, na teoria hedonista, o único e explícito fim de todo empreendimento econômico. Os valores monetários, portanto, não têm outra significância senão a de poder de compra sobre bens de consumo, e o dinheiro é simplesmente um expediente de cálculo. Investimento, extensões de crédito, empréstimos de todos os tipos e graus, com pagamento de juros e o restante, também são considerados simplesmente como etapas intermediárias entre as sensações prazerosas do consumo e os esforços induzidos pela antecipação dessas sensações, outros aspectos do caso sendo desconsiderados. Mantendo o equilíbrio em termos de consumo hedonista, nenhuma perturbação surge nesse tráfego pecuniário enquanto os termos extremos dessa equação hedonística estendida - custo da dor e ganho do prazer⁸ - não forem alterados, o que está entre esses termos extremos é simplesmente uma notação algébrica empregada para conveniência contábil. Mas tal não é a situação dos fatos nos negócios modernos. Variações de capitalização, por exemplo, ocorrem sem que seja

⁸Essa aproximação entre utilidade e prazer, em oposição a desutilidade e dor, é originalmente feita por Jeremy Bentham (1748 - 1832) e, incorporada pelos demais utilitaristas de primeira geração, por exemplo James Mill (1773 - 1836), sem maior criticismo, o que acabou se estendendo pelos primeiros economistas marginalistas. É necessário dizer que John Stuart Mill (1806 - 1873) chegou a elaborar uma revisão desse pressuposto.

praticável referi-las a variações visivelmente equivalentes no estado das artes industriais ou nas sensações de consumo. Extensões de crédito tendem à inflação do crédito, aumento dos preços, excesso de estoques nos mercados, etc., igualmente sem uma correlação visível ou rastreável de forma segura no estado das artes industriais ou nos prazeres de consumo; isto é, sem uma base visível nesses elementos materiais para os quais a teoria hedonista reduz todos os fenômenos econômicos. Portanto, o curso dos fatos, até certo ponto, deve ser excluído da formulação teórica. A compra final presumida hedonisticamente de bens de consumo não é habitualmente contemplada na busca do empreendimento comercial. Os homens de negócios aspiram habitualmente a acumular riqueza em excesso dos limites de consumo praticável, e a riqueza assim acumulada não se destina a ser convertida por uma transação final de compra em bens de consumo ou sensações de consumo. Fatos tão comuns como esses, juntamente com a infinidade de detalhes comerciais de natureza pecuniária semelhante, não levantam na teoria hedonista a questão de como esses objetivos, ideais, aspirações e padrões convencionais entraram em vigor ou como eles afetam o esquema de vida nos negócios ou fora dele; eles não levantam as questões porque tais questões não podem ser respondidas nos termos que os economistas hedonistas estão satisfeitos em usar, ou, de fato, que suas premissas permitem que eles usem. A pergunta que surge é como explicar esses fatos; como neutralizá-los teoricamente para que eles não tenham que aparecer na teoria, que pode então ser desenhada em termos indiretos e inequívocos de cálculo hedonista racional⁹. Eles são explicados como sendo aberrações devidas ao descuido ou lapsos de memória por parte dos homens de negócios, ou a alguma falha de lógica ou compreensão. Ou são interpretados em termos racionalistas do cálculo hedonista por meio de um uso ambíguo dos conceitos hedonistas. De modo que toda a "economia monetária", com toda a maquinaria de crédito e o resto, desaparece em uma trama de metáforas para reaparecer teoricamente depurada, esterilizada e simplificada em um "sistema refinado de troca", culminando em um máximo agregado líquido de sensações prazerosas de consumo.

No entanto, uma vez que é nesse tráfego pecuniário não hedonista, não racionalista, que consiste o tecido da vida empresarial, uma vez que é essa peculiar convencionalização de objetivos e padrões que diferencia a vida da comunidade empresarial moderna de qualquer fase econômica anterior ou mais rudimentar concebível; uma vez que é nesse tecido de interações pecuniárias e conceitos pecuniários, ideais, expedientes e aspirações que as conjunturas da vida empresarial surgem e seguem seu curso de felicidade e devastação; uma vez que é aqui que ocorrem as mudanças institucionais que distinguem uma fase ou era da vida da comunidade empresarial de qualquer outra; uma vez que o crescimento e a mudança desses elementos habituais e convencionais fazem o crescimento e o caráter de qualquer era empresarial ou comunidade empresarial; qualquer teoria de negócios que coloque esses elementos de lado ou os explique não abrange os principais fatos que ela saiu para buscar. A vida e suas conjunturas e instituições sendo dessa natureza, por mais que esse estado das coisas possa ser depreciado, uma conta teórica dos fenômenos dessa vida deve ser elaborada nesses termos em que os fenômenos ocorrem. Não é apenas a interpretação hedonista dos fenômenos econômicos modernos que é inadequada ou enganosa; se os fenômenos forem submetidos à interpretação hedonista na análise teórica, eles desaparecem da teoria; e se eles suportassem a interpretação na realidade, desapareceriam de fato. Se, de fato, todas as relações e princípios convencionais de interação pecuniária fossem sujeitas a uma revisão racionalizada e calculada, de forma que cada artigo de uso, apreciação ou procedimento devesse se provar de novo em termos de conveniência sensível

⁹Aqui, Veblen parece tecer críticas não a J. B. Clark, mas a Alfred Marshall e seus *Princípios de Economia* (1890), com seu projeto de criação de uma "economia positiva".

hedonista para todos os envolvidos em cada movimento, não é concebível que o tecido institucional durasse pela noite.